

15. Об утверждении Временного порядка осуществления пересмотра судебных дел в порядке надзора: Приказ Верховного Суда ДНР от 6.05.2015 г. с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://supcourt-dpr.su/zakonodatelstvo/prikaz/ob-utverzhdanii-vremennogo-poryadka-osushchestvleniya-peresmotra-del-v>. – (Дата обращения: 25.12.2020).

УДК 34.01
DOI

**ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОБЩЕСТВЕННОГО
(НЕГОСУДАРСТВЕННОГО) КОНТРОЛЯ В
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)**

Шестак С.В.,

*канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского и
предпринимательского права*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье рассматриваются основные проблемы становления, функционирования и развития общественного (негосударственного) контроля в Донецкой Народной Республике. Развитие данного института является неотложной задачей для нынешнего этапа развития Донецкой Народной Республики. Определены основные исторические этапы развития института общественного контроля на территории Донецкой Народной Республики, начиная с 1917 года, в период СССР и до настоящего времени.

Ключевые слова: *Донецкая Народная Республика, общественный контроль, негосударственный контроль, народный контроль, функции государства.*

**LEGAL NATURE OF PUBLIC (NON-STATE) CONTROL IN
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (HISTORICAL ASPECT)**

Shestak S.V.,

*PhD in Law, Associate Professor of Civil and Business Law,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The article considers the main problems of the formation, functioning and development of public (non-state) control in the Donetsk People's Republic. The

development of this institute is an urgent task for the current stage of development of the Donetsk People's Republic. The main historical stages of the development of the Institute of Public Control in the territory of the Donetsk People's Republic have been determined, starting from 1917, the period of the USSR to the present.

Keywords: Donetsk People's Republic, public control, non-state control, people's control, state functions

Актуальность. Исследование проблем становления, функционирования и развития общественного (негосударственного) контроля является одной из неотложных задач для нынешнего этапа развития Донецкой Народной Республики. Актуальность отмеченной темы определяется тем значением, которое имеет социальный контроль в управлении как атрибутивной функции государства. Это значение всегда усиливается в переходные периоды, когда происходит реформирование общества и государства. Донецкая Народная Республика сегодня переживает именно такой период своего исторического развития. Социальный контроль является одним из инструментов сознательного достижения текущих и перспективных целей в процессе формирования в Донецкой Народной Республике развитого гражданского общества, развития Республики как правового, демократического, социального государства. Он имеет статус существенного фактора эффективности управленческих решений, которые принимаются на государственном уровне, являются необходимым условием их реального выполнения.

Постановка задачи. Поскольку процесс развития Донецкой Народной Республики как правового государства не преодолел в современных условиях стадию «первых шагов», необходимо констатировать, что на сегодня в отечественной юридической литературе такие понятия, как контроль, его виды, объекты, субъекты, следует считать актуальными, требующими дальнейшего развития, и прежде всего в связи с контрольной деятельностью в государстве и исследовании статуса институтов гражданского общества как субъектов контрольной деятельности

Целью статьи является анализ историко-правовых позиций относительно выяснения сути становления и развития общественного контроля в СССР.

Изложение основного материала исследования. После провозглашения Декларации о суверенитете Донецкой Народной

Республики и Акта о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики, подтверждения указанных документов на всенародном референдуме, принятия Народным Советом Конституции Донецкая Народная Республика является демократическим правовым социальным государством (ст. 1 Конституции) [1]. Принятие этих важнейших документов стало реакцией на события, происходящие в Украине в 2013-2014 годах, после которых фактически была утрачена субъектность во внешней и внутренней политике и установлено внешнее управление.

В правовом государстве все виды государственной деятельности осуществляются в правовой форме, ведь субъекты этой деятельности, согласно ст. 7 Конституции Донецкой Народной Республики, обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией, законами и иными нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики (далее по тексту – ДНР) [1].

Общество и государство всегда стремятся контролировать соблюдение принятых в нем ценностей и норм поведения, поддерживать определенный порядок. Таким образом, вместе с социальным управлением возникает и социальный контроль как стадия социального управления.

Социальный контроль – это деятельность уполномоченных на то субъектов, которая направлена на установление фактических данных относительно объектов этого контроля для определения их соответствия тем правомерным оценочным категориям, которые предполагают применение адекватных полученному результату мер реагирования в нормированном порядке.

Обобщающего плана термин, указывающий на субъект контрольной деятельности, должен иметь высокую степень абстрактности, которая соответствует природе общетеоретического или общепрофессионального понятия. Термин, отвечающий указанным требованиям, уже давно существует в языке законодательства. Как отметил известный философ П.А. Флоренский: «Суть науки – в построении или, точнее, в устройении терминологии. Слово, ходячее и неопределенное, выковать в удачный термин – это и значит решить поставленную проблему. Всякая наука – система терминов. Поэтому жизнь

терминов – и есть история науки, все равно какой, естествознания ли, юриспруденции или математики» [2, с. 225].

Обзор юридической литературы и действующего законодательства постсоветских государств обуславливает целесообразность использования в контексте определения понятия социального контроля слов о том, что это деятельность, которую осуществляют уполномоченные на то субъекты.

Существование в пределах страны гражданского общества и государства предполагает наличие таких двух глобальных видов национального (внутригосударственного) контроля, как общественный (негосударственный) и государственный контроль.

Основными тенденциями развития контроля XX – начала XXI веков является возникновение и совершенствование конституционного контроля (проверка соответствия конституции государства, актов национального законодательства, взаимного контроля, который охватывает как механизм государства, так и взаимоотношения между государством и гражданским обществом). Контроль является одной из важнейших функций правового государства.

В Донецкой Народной Республике параллельно с выстраиванием собственной государственности идет процесс поиска новых, а также адаптации уже применяемых Российской Федерацией, мировым сообществом форм средств взаимодействия властных структур и населения. В настоящее время является очевидным тот факт, что для нормального функционирования и развития демократического и правового государства в Донецкой Народной Республике крайне необходимо внедрение механизмов негосударственного контроля над властными структурами.

Перед тем, как рассмотреть конкретные проявления негосударственного контроля в Донецкой Народной Республике, необходимо осуществить экскурс в историю нашей Родины и изучить природу данного явления.

С приходом к власти большевиков в 1917 году встал вопрос об осуществлении контроля на различных уровнях с целью реализации принципов диктатуры пролетариата и усиления роли Советов. 14 (27) ноября 1917 года ВЦИК и СНК было принято Положение о рабочем контроле. Согласно данному нормативному правовому акту «в интересах планомерного регулирования народного хозяйства во всех промышленных, торговых, банковых,

сельскохозяйственных, транспортных, кооперативных, производительных товариществах и пр. предприятиях, имеющих наемных рабочих или же дающих работу на дом, вводится рабочий контроль над производством, куплей, продажей продуктов и сырых материалов, хранением их, а также над финансовой стороной предприятия» [3]. Субъектами рабочего контроля выступали рабочие предприятия, которые реализовывали свои права через выборные учреждения. Для каждого крупного города, губернии или промышленного района было предусмотрено создание местного совета рабочего контроля, который, являясь органом Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, составлялся из представителей профессиональных союзов, заводских, фабричных и иных рабочих комитетов и рабочих кооперативов. Органы рабочего контроля были наделены следующими правами: наблюдать за производством, устанавливать нормы выработки предприятия, принимать меры к выяснению себестоимости производимых продуктов, изучать все книги и отчеты как за текущий, так и прошлые года, контролировать всю деловую переписку предприятия. При этом данным Положением предусматривалось, что владельцы предприятия, в случае сокрытия документации, привлекались к ответственности в суде. Виновным в сокрытии материалов, продуктов, заказов, в неправильном ведении отчетов, иных злоупотреблениях предусматривалась уголовная ответственность. Причем это касалось как владельцев предприятия, так и представителей, выбранных для осуществления рабочего контроля. Всероссийский комитет рабочего контроля был уполномочен осуществлять наблюдение за действиями низших органов контроля; принимать постановления, инструкции и т.д. По данным Всероссийской промышленной переписи 1918 г., к середине 1918 года специальные контрольные органы функционировали на 70,5% предприятий с числом рабочих свыше 200, несмотря на противодействие предпринимателей [4].

Таким образом, первые попытки осуществления народного контроля были предприняты советской властью на заре ее становления.

Так, И.С. Дрейслер указывал на следующие разновидности контроля в СССР: а) общий контроль, осуществляемый

соответствующими органами власти и управления в порядке руководства подчиненными им предприятиями, учреждениями, организациями и должностными лицами; б) государственный контроль, проводимый многочисленными ведомственными и межведомственными инспекциями; в) народный контроль; г) контроль и надзор со стороны органов прокуратуры, суда и арбитража; д) общественный контроль во всех его разновидностях, формах и методах; е) партийный контроль, являющийся высшей и наиболее совершенной формой общественного контроля [5, с. 11]. Таким образом, автор отдельно выделяет народный, общественный и партийный контроль. В свою очередь, общественный контроль он определяет как «массовый, всеобъемлющий, постоянный, оперативный и гласный контроль, осуществляемый под руководством КПСС трудящимися, их коллективами, общественными, самодеятельными, кооперативными организациями и специальными контрольными органами общественности, депутатами, постоянными комиссиями и другими общественными формированиями в системе Советов всех степеней, прессой, радио, кино и телевидением» [5, с. 32].

Принятый в 1965 году VII сессией Верховного Совета СССР закон «Об органах народного контроля в СССР» устанавливал, что органами народного контроля в Советском Союзе являются Комитет народного контроля СССР, комитеты народного контроля автономных республик, краевые, областные, автономных областей, окружные, городские и районные комитеты народного контроля, а также группы и посты народного контроля при сельских и поселковых Советах депутатов трудящихся, на предприятиях, в колхозах, учреждениях, организациях и воинских частях [5, с. 59]. К деятельности многочисленных ячеек народного контроля были привлечены более 5000000 человек. О месте и роли указанных органов в государственном механизме свидетельствует тот факт, что Комитету народного контроля СССР было предоставлено право законодательной инициативы, координировать работу других контрольных органов, для чего последние должны были предоставлять первым графики проведения всех собственных ревизий и проверок.

Статьей 9 Конституции СССР, принятой в 1977 году, было предусмотрено усиление народного контроля, как одно из

направлений дальнейшего развертывания социалистической демократии. В продолжение данного конституционного положения был принят закон СССР «О народном контроле в СССР» от 30.11.1979 г. № 1159-Х. Данным законом был закреплен принцип гласности народного контроля, как непереносимое условие его действительности (ст. 7). Согласно этой нормы, результаты проверок и принятые по ним меры органами народного контроля должны были быть доведены до сведения трудовых коллективов, а также населению путем размещения в печати, по телевидению и радио. Данным законом были предусмотрены наряду со штатным аппаратом комитета народного контроля и действующие на общественных началах отделы, комиссии по отраслям народного хозяйства, областям социально-культурного строительства, направлениям работы, бюро жалоб и предложений трудящихся (ст. 20). При этом финансирование указанных комитетов осуществлялось за средства союзного бюджета. В целом работа указанных комитетов, групп и постов проходила под непосредственным руководством Коммунистической партии и правительства СССР.

23 мая 2015 года Верховным Советом Донецкой Народной Республики был принят Закон «О комитете народного контроля» [6]. Данным нормативным правовым актом предусмотрено создание комитета народного контроля, основными целями которого является обеспечение соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов граждан Донецкой Народной Республики, развитие институтов гражданского общества, противодействие коррупции и повышения качества жизни людей. Статьей 7 указанного закона одним из направлений деятельности комитета народного контроля является соблюдение прав граждан в виде контроля за работой правоохранительных органов.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). В Донецкой Народной Республике, несмотря на непродолжительный опыт демократических преобразований, созданы нормативные условия для осуществления общественного (негосударственного) контроля над различными ветвями власти. Вместе с тем еще много нужно сделать для того, чтобы система общественного (негосударственного) контроля реально функционировала, заняв достойное место в системе властвования.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики: принята Постановлением Верховного Совета Донецкой Народной Республики 14 мая 2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovetsu/zakonodatelnayadeyatelnost/konstitutsiya/>. – (Дата обращения: 27.04.2021).
2. Халипов В.Ф. Кратология как система наук о власти / В.Ф. Халипов. – М.: Республика, 1999. – 303 с.
3. Положение о рабочем контроле [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5309/>. – (Дата обращения: 27.04.2021).
4. РФ-XXI: занавес непрозрачности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sovross.ru/articles/1632/36751#:~:text=Положение%20о%20рабочем%20контроле%2C%20принятое,также%20над%20финансовой%20стороной%20предприятия.> – (Дата обращения: 27.04.2021).
5. Дрейслер И.С. Общественный контроль – одна из гарантий соблюдения социалистической законности / И.С. Дрейслер. – Х., 1965. – 62 с.
6. О комитете народного контроля: закон [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://gisnra-dnr.ru/nra/0008-b-n-20140523/>. – (Дата обращения: 27.04.2021).
7. Шестак С.В. Соотношение задач, целей и функций государства (теоретико-правовой аспект) / С.В. Шестак // Человек и закон: публично-правовое измерение: материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Днепропетровск, 2-3 октября 2014 г. – Днепропетровск: ГО «Правовой мир», 2014. – С. 12-16.